

“Maria Permaneceu Virgem Até...” – Resposta à Objecção de Mateus 1:25

por

©Teodorus R. Guerreiro

“E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até (gr. ἕως – heōs) que deu à luz a seu filho, o primogénito, e pôs-lhe por nome Jesus.” (Mateus 1:25)

Esta passagem que encontramos no Evangelho de S. Mateus, tem sido utilizada vezes sem conta, com o intuito de demonstrar que Maria não permaneceu mais virgem após ela ter dado à Luz Jesus, pelo facto do texto de Mateus 1:25 dizer que: “E [José] não a conheceu até (gr. ἕως – heōs) que deu à luz a seu filho.”. Em suma, a objecção que está aqui em causa é, a virgindade perpétua de Maria. Pois a palavra “até (gr. ἕως – heōs)” no texto, é usada para dizer que depois do nascimento de Jesus, José a conheceu, isto é, José teve relações com a virgem Maria.

No entanto, esta ideia não poderia estar mais longe da verdade. Pois a Igreja Ortodoxa, reconhece Maria como Aeiparthenos que significa “sempre virgem”, título esse que lhe foi empregue no Segundo Concílio de Constantinopla em 553. Em seguida, será demonstrado através da tradição da Igreja e das Escrituras Sagradas que Maria é realmente Aeiparthenos.

“A ideia de que Maria permaneceu perpetuamente virgem, aparece em pelo menos em três obras do século II: o Protoevangelho de Tiago¹, o Evangelho de Pedro² e o Evangelho da Infância de Tomé³. Todas essas fontes antigas afirmam

¹ Evangelho de Tiago é uma obra do século II que conta a concepção milagrosa da Virgem Maria, a sua educação e casamento com José, a jornada do casal para Belém, o nascimento de Jesus e os eventos imediatamente seguintes. É a mais antiga afirmação sobrevivente da virgindade perpétua de Maria, que nos dá a conhecer que a era virgem não apenas antes do nascimento de Jesus, mas durante e depois.

² Evangelho Pedro, é de um texto antigo sobre Jesus Cristo, apenas parcialmente conhecido hoje. Originalmente escrito em grego koiné, é um evangelho não canónico e foi rejeitado como apócrifo pelos sínodos da Igreja de Cartago e Roma, que contribuíram para o estabelecimento do cânon do Novo Testamento.

independentemente que os chamados “irmãos do Senhor” eram filhos do primeiro casamento de José. De acordo com o estudioso anglicano Richard Bauckham, essas obras “não mostram sinais de relação literária” e provavelmente “evidência de uma tradição bem estabelecida no cristianismo sírio do século II de que os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de José de um casamento anterior”. De acordo com Richard Bauckham, Inácio de Antioquia também acreditava na doutrina da virgindade de Maria in partu.”⁴

Também, os primeiros teólogos cristãos, como Hipólito (170-235), Eusébio (260/265-339/340) e Epifânio (c. 310/320-403) defenderam a virgindade perpétua de Maria. Como vemos esta ideia de que Maria permaneceu sempre virgem, não é uma ideia moderna e sem apoio, mas bastante antiga e remete à Igreja primitiva. Ademais, esta doutrina também é apoiada por alguns luteranos⁵, anglicanos e protestantes⁶.

Uma referência na Bíblia sobre a virgindade perpétua de Maria, encontramos no Livro de Ezequiel, que diz: “E disse-me o Senhor: Esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso, estará fechada.” (Ezequiel 44:2). O Senhor nesta passagem é visto como sendo Jesus, e a porta pela qual o Senhor passa e que mais ninguém passará, porque permanecerá fechada, é vista como sendo uma referência à virgindade perpétua de Maria.⁷

Passando agora para a objeção principal, responderemos por dizer que o texto de Mateus 1:25, refere-se explicitamente à virgindade de Maria antes do casamento com José e à sua virgindade durante a sua gravidez. Isto é que o texto nos está a dizer sem sombra de dúvidas. Agora, se quisermos entreter a ideia de que a palavra “até (gr. ἕως – heōs)” significa, que depois do

³ O Evangelho da Infância de Tomé é uma obra considerada apócrifa, sobre a infância de Jesus. O consenso acadêmico data de meados do século II. Há referências nas cartas de Hipólito de Roma e Orígenes de Alexandria sobre um “Evangelho de Tomé”, mas não é claro se essas cartas referem-se ao Evangelho da Infância ou ao Evangelho de Tomé, um evangelho descoberto perto de Nag Hammadi, no Egito, em 1945.

⁴ [Virgindade perpétua de Maria](#)

⁵ [Mariologia Luterana](#)

⁶ A Nova Enciclopédia Britânica, Volume 11. Enciclopédia Britânica. 1983. pág. 562. ISBN 978-0-85229-400-0. Em parte, por causa desses problemas bíblicos, a doutrina da virgindade perpétua de Maria não foi apoiada tão unanimemente quanto a doutrina da concepção virginal ou título de mãe de Deus. Alcançou status dogmático, no entanto, no Concílio de Calcedônia em 451 e, portanto, é obrigatório para os crentes ortodoxos orientais e católicos romanos; além disso, é mantido por muitos teólogos anglicanos, alguns luteranos e alguns outros protestantes.

⁷ Esta interpretação, poderá à primeira vista parecer extrapolada do texto. Mas à luz da hermenêutica judaica chamada Pardes, é bastante natural este tipo de interpretação.

nascimento de Jesus, José “conheceu” Maria, estamos na verdade a especular. Porque também no Evangelho de Mateus encontramos o seguinte sobre a palavra “até (gr. ἕως – heōs)”: “Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até (gr. ἕως – heōs) à consumação dos séculos. Amén.” (Mateus 28:20)

Será que então, uma vez chegada a consumação dos séculos, Jesus não estará mais com os discípulos? Penso que a resposta que nos virá à mente é categoricamente um não! Da mesma maneira, José não conheceu Maria até que ela deu à luz a seu filho, isso não quer dizer necessariamente que depois de dar à luz, José a conheceu. José não a conheceu durante a gravidez, e evidentemente depois.

Um exemplo, para entendermos melhor esta passagem, pode ser explicado desta forma: Um Pai tem três filhos, e diz-lhes, – Eu vou à loja, e quero que vocês se portem bem até eu voltar.

Será então, que uma vez que o pai volte, os filhos já se podem portar mal? É obvio que não!

Outro exemplo, encontramos em 1 Coríntios 15:25, que diz: “Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés.”. Será que deveremos pensar que uma vez que os inimigos estejam debaixo dos pés de Jeus, ele deixa de governar? A resposta é não, porque sabemos que Jesus “reinará eternamente na casa de Jacob, e o seu reino não terá fim.” (Lucas 1:33)

E ainda, em 2 Samuel 6:23, lemos: “E Mical, filha de Saul, não teve filhos, até⁸ ao dia da sua morte.”. Será que iremos pensar que Mical teve filhos depois da sua morte? Evidentemente a resposta será um não!

Maria manteve a sua virgindade antes e depois do nascimento de Jesus. Se ela mais tarde teve filhos, então quando Jesus morreu por volta dos trinta anos⁹, de certeza que os supostos seis ou mais irmãos¹⁰ (adelfos) de Jesus mencionados nos Evangelhos, seriam alguns deles adolescentes na altura em que Jesus foi crucificado.

⁸ ἕως – heōs, de acordo com a LXX

⁹ Lucas 3:23

¹⁰ Mateus 13:55-56

No entanto, na cruz, João o evangelista recebeu Maria em sua casa¹¹, e assim Maria abandonaria os seus filhos menores. Acho que um pouco de lógica nos dirá que os irmãos (adelfos) de Jesus, não eram seus irmãos de sangue, nem Maria a sua verdadeira mãe. Pois Maria demonstrou um verdadeiro e ardente amor pelo seu filho no momento mais difícil da sua vida terrestre. Seria um irracional alguém com tal amor, abandonaria os seus filhos mais jovens para ir viver com um dos discípulos de Cristo.

Leitura Adicional:

- [Os Irmãos de Jesus: A Tradição da Igreja e o Significado de Adelphos](#)
- [Jerónimo: A Virgindade Perpétua de Maria](#)

¹¹] João 19:26-27